

Шестьдесят лет работы в садоводстве

В.С. Ильин, доктор с.-х. наук

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Резюме. За шестидесятилетний период работы в садоводстве были выявлены биологические и биохимические причины несовместимости прививочных компонентов яблони (Мичуринск), в селекционных исследованиях на Южном Урале (Челябинск) было выделено и передано на государственное испытание России 122 сорта ягодных культур. Более половины сортов (53,3 %) из этого числа в разные годы были занесены в реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Выделено более 50 доноров и около 60 потенциальных источников 16 адаптивно-значимых и хозяйственно-ценных признаков для дальнейшей работы по селекции смородины (черной, красной и белой), крыжовника, жимолости синей, облепихи и шиповника.

Ключевые слова: яблоня, ягодные культуры, смородина, крыжовник, облепиха, жимолость, шиповник, сорт

Sixty years of experience in gardening

V.S. Ilyin, doctor of agricultural sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Summary. Over a sixty-year period of work in horticulture, biological and biochemical reasons for the incompatibility of the grafting components of an apple tree (Michurinsk) were identified, in breeding studies in the South Urals (Chelyabinsk), 122 varieties of berry crops were isolated and transferred to the state testing of Russia. More than half of the varieties (53.3%) of this number in different years were entered in the State Register of Breeding Achievements Admitted for Use. More than 50 donors and about 60 potential sources of 16 adaptively significant and economically valuable traits were selected for further work on the selection of

currants (black, red and white), gooseberries, blue honeysuckle, sea buckthorn and rose hips.

Key words: apple, berry crops, currants, gooseberries, sea buckthorn, honeysuckle, rose hips, variety.

Семья гражданского, а с июня 1941 года военного летчика долго не задерживалась на одном месте. Сначала город Балашов (папа – Ильин Сергей Яковлевич и мама – Власова Капиталина Ивановна в 1937 году окончили Балашовскую авиационную школу). Затем города: Кутаиси, Кировобад, Киржач (Владимирская область), военный городок Монино (Московская область), Грязи, Краснодар, Липецк и, наконец, Мичуринск (Тамбовская область), где я впервые (на первом курсе ВУЗа им. И.В. Мичурина) увидел настоящий, большой яблоневый сад. Год 1960 был годом Пепина шафранного, лучшего сорта яблони, селекции И.В. Мичурина. Он был великолепен по урожайности и качеству плодов. К сожалению, сорт этот подвержен периодичности по этим признакам. В последствие я редко где наблюдал этот сорт с такими крупными, обильно плодоносящими плодами.

Научными исследованиями по культуре яблони я занимался по 1971 год. Сначала вел в институте дипломную работу по теме «Ксении второго порядка», руководитель темы профессор А.С. Татаринцев. Потом, в 1966 году был принят по конкурсу на должность младшего научного сотрудника в ЦГЛ им. И.В. Мичурина. Тема работы была период покоя яблони. Руководитель темы, директор ЦГЛ, член-корреспондент, профессор Я.С. Нестеров. В 1968 году поступил на очное отделение аспирантуры при ЦГЛ, где вел исследования на тему: «Влияние различных подвоев на физиологические и биохимические особенности отдельных сортов яблони». Руководитель, профессор, чл.-корр. Я.С. Нестеров [1].

В результате выполнена работа по содержанию эндогенных регуляторов роста в побегах сеянцев Антоновки обыкновенной и сибирской яблони, а также в побегах Антоновки обыкновенной, привитой на этих подвоях [2]. Обнаружено, что у сеянцев сибирской яблони, раньше вступающей в состояние покоя

и имеющей менее продолжительный период покоя, летне-осенний минимум (июль) и зимне-весенний максимум (январь-февраль) в содержании стимуляторов роста наступают раньше, чем у сеянцев Антоновки обыкновенной (соответственно сентябрь – январь и март). Прививка Антоновки обыкновенной на сеянцы Сибирки вызывает изменения в содержании эндогенных регуляторов роста у привитого сорта: в содержании эндогенных регуляторов роста летне-осенний минимум и зимне-весенний максимум отмечаются раньше, чем при прививке на сеянцы Антоновки обыкновенной.

Изучена динамика углеводов, жиров, свободных аминокислот, окислительных ферментов в побегах и корнях сеянцев мелкоплодных форм яблони (Сибирка, Ранетка пурпуровая, китайка) и Антоновки обыкновенной, что показало различные ритмы мобилизации и расходования этих веществ у различных групп растений яблони. Первые годы после прививок привитый сорт подвержен заметному влиянию подвоя. При резких различиях процессов метаболизма прививочных компонентов в привое под действием подвоя изменяется углеводный обмен, содержание веществ, дающих реакцию с осмиевой кислотой, с реактивом Сальковского, свободных аминокислот, восстановленной аскорбиновой кислоты.

Выявлены различия в анатомическом строении побегов мелкоплодных и крупноплодных сортов яблони. Оказалось, что анатомическая структура однолетних побегов в значительной степени отличается в зависимости от крупноплодности сортов [3]. Величина отношения мощности коры к древесине на поперечных срезах однолетних побегов у мелкоплодных форм значительно меньше, чем у однолетних побегов крупноплодных форм. Количество кольчатых сосудов древесины значительно больше, чем у крупноплодных форм. Отличаются они и по размеру клеток исследованных тканей. Данные этих исследований можно использовать в ранней диагностике сеянцев яблони на крупноплодность. Исследованиями были выявлены причины несовместимости компонентов прививки, а также даны рекомендации по правильному их подбору.

После окончания очной аспирантуры при ЦГЛ имени И.В. Мичурина (Федеральный научный центр им. И.В. Мичурина) я был приглашен в марте 1971 года на ЧПОСС имени И.В. Мичурина (ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН) в качестве старшего научного сотрудника. Однако уже осенью 1971 года мне было поручено заведовать отделом селекции плодово-ягодных культур.

Первое авторское свидетельство (первое за всю историю учреждения с 1931 г) по ягодным культурам мною было получено уже в 1986 году на сорт смородины черной Миасская черная, второе – в 1987 г. на сорт смородины красной Мечта, третье – в 1988 г. – на сорт смородины красной Уральские зори (соавтором всех трех сортов был А.П. Губенко). В 1976 году к работе по селекции жимолости, облепихи, шиповника приступила Н.А. Ильина, кандидат с.-х. наук, заслуженный агроном РФ.

Научные исследования по селекции и сортоизучению смородины и крыжовника ведутся мною с марта 1971 года. За этот период было создано и изучено более 70 тысяч гибридных сеянцев, исследовано 1052 выделенных и интродуцированных образца смородины черной, красно и белой, крыжовника, создано и передано на ГСИ 84 сорта (0,12% от числа сеянцев), 36 из которых (0,05% от числа сеянцев) в разные годы занесены в «Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию».

Прошло 50 лет. За этот период был обновлен и значительно вырос видовой и сортовой потенциал по ягодным культурам. Под моим руководством успешно защищены три кандидатские диссертации.

Селекция смородины черной. Создано и изучено 31,6 тыс. сеянцев, исследовано 687 образцов собственной селекции и селекции других НИУ. С конца 1970-х годов широко использовали в гибридизации сорта скандинавского подвида смородины черной: Бредторп, Оджебин, Острем, Перапохьолян Муста и другие. Сложившееся генетическое разнообразие потомства – европейский, сибирский, скандинавский подвиды смородины черной, смородина дикуша позволило получить высокопродуктивные, зимостойкие, крупноплодные (2-7,5

г), десертного вкуса, с повышенной устойчивостью к мучнистой росе (гены M₁, M₂, Shp) сорта: Венера (рис. 1), Весталка, Гера, Дашковская, Жемчужина (рис. 2), Маяк, Нежная, Пигмей (рис. 3), Подарок Ильиной, Реформа, Русалка, Сельва, Сибилла, Степная, Юрюзань [4] и др.

Рисунок 1 – Сорт смородины черной Венера

Рисунок 2 – Сорт черной смородины Жемчужина (Ильинка)

Рисунок 3 – Крупноплодный сорт смородины черной Пигмей

Получены сорта смородины черной с повышенной устойчивостью к смородинному почковому клещу: Челябинская, Аргазинская, Весталка. Чебаркуль [5]. С 1990 года генетическое разнообразие было расширено привлечением в гибридизацию отборных форм, представителей смородины канадской (сорт Рахиль) и смородины черешчатой (гибрид R2). Выявлено наличие генетической устойчивости к смородинному почковому клещу в семьях, где одним из родительских компонентов были взяты сорта: Россиянка (ген Р) и Пилот А. Мамкин (ген П). По результатам гибридологического анализа большой группы гибридных сеянцев выделено и рекомендовано для дальнейшей селекционной работы с культурой 21 донор и 24 потенциальных источника [6].

Суровые климатические условия Южного Урала требуют повышенного внимания направлению в селекции на высокую зимостойкость. Наиболее высокий показатель этого признака наблюдали у представителей сибирского, скандинавского подвидов смородины черной и смородины дикуши. Перспективным оказалось использование в гибридизации на признак повышенной зимостойкости, а также комплекс положительных признаков сочетания в гибридном потомстве четырех геномов: сибирского, скандинавского, европей-

ского подвидов смородины черной и смородины дикуши. Наиболее зимостойкое потомство отмечено в семьях: Приморский чемпион х Бредторп, Стахановка Алтая х Дружная, Дружная х Стахановка Алтая, Бредторп х Голубка, Детскосельская х Дашковская, Пигмей х Диковинка, Русалка х Плотнокистная, Пигмей х Оджебин, Русалка х Оджебин и др. (выход зимостойких форм 50-80%).

В селекции на признак высокой продуктивности наиболее интересными были семьи: Детскосельская х Дашковская, Русалка х Диковинка, Пилот А. Мамкин х Сеянец Голубки, Детскосельская х Сеянец Голубки, рецiproкные сочетания сортов: Голубка и Бредторп, Приморский чемпион и Бредторп, Венера и Оджебин, Жемчужина и Оджебин (выход урожайных гибридов 22-40%), в селекции на крупноплодность – Пилот А. Мамкин х Сеянец Голубки, Пушистая х Сеянец Голубки, рецiproкные сочетания сортов: Бредторп и Сеянец Голубки, Жемчужини и Оджебин, Венера и Оджебин (выход крупноплодных гибридов 13,5-45,3%) [7].

По итогам научных исследований на государственное испытание РФ мной было передано 34 сорта смородины черной, из которых 12 (35,2%) в разные годы были занесены в «Реестр селекционных достижений». Сорта были районированы по 7 регионам страны, в том числе: на Урале (9 регион) Аргазинская, Венера, Жемчужина (Ильинка) (сорт был занесен в Реестр в 1999 году), Подарок Ильиной, Русалка, Чебаркуль, Челябинская Фестивальная, сорт Дашковская – в 7 и 9 регионе, Сибилла – в 3 и 12, Сударушка – в 10, а сорт Пигмей – в 4, 9, 10, 11 и 12 регионах.

Селекция белой и красной смородины. В исследованиях по смородине красной и белой создано и изучено 11,8 тысяч сеянцев, 168 образцов, своих и завезенных из других НИУ, передано на государственное испытание 24 сорта (0,20%), занесено в Реестр селекционных достижений 10 сортов (0,08 и 41,7%%): Ильинка (районирована по 10 региону), Мечта (4 и 9 регионы), Огни Урала (4 и 9), Памятная (3 и 9), Память Губенко (10), Рассветная, Уральская белая (9), Уральские зори (9,10,11), Уральская красавица (9,10), Уральский

сувенир (10 регион), итого: сорта были районированы по 5 регионам страны. Лучшие результаты получены при межвидовых скрещиваниях представителей смородины пушистой и обыкновенной разновидности крупноплодной, где выделены сорта с массой ягод 1,5-1,8 г, десертным вкусом: Альфа, Бета (рис. 4), Зеро (рис. 5), Ильинка, Уральская красавица, сорта высокозимостойкие, урожайные, устойчивые к мучнистой росе. По итогам гибридологического анализа предложено 15 доноров и 21 потенциальный источник для дальнейшей селекционной работы с культурой [8, 9, 10].

Рисунок 4 – Новый сорт смородины красной Бета

В селекции смородины красной на признак высокой зимостойкости лучшим оказалось потомство смородины пушистой, пушистой и обыкновенной, пушистой, красной и обыкновенной, пушистой и смородины скалистой. Наиболее интересные здесь семьи: Замок Хаутона x Красный крест, Версальская белая x Голландская красная, Чулковская x Голландская красная, Чулковская x Гондуин, Чулковская x Фейя плодородная, Чулковская x Звезда Севера, Чулковская x Ранняя Фаворской, Йонкер ван Тетс x Кислица красная,

Чулковская х Каскад (выход зимостойких сеянцев 33,90%). В селекции на признак высокой продуктивности лучшим было потомство смородины обыкновенной, пушистой и красной, пушистой и скалистой: Чулковская х Гондуин, Чулковская х Версальская белая, Красный крест х Щедрая, Щедрая х Фейя плодородная, Чулковская х Каскад, Чулковская х Ранняя Фаворской (выход высокоурожайных гибридов 36-59%). Основные источники крупноплодности сорта: Каскад, Фейя плодородная, Йонкер ван Тетс, Уральская красавица, Зеро, Ильинка. Лучшие семьи здесь: Версальская белая х Красный крест, Чулковская х Каскад, Чулковская х Йонкер ван Тетс и др. (выход крупноплодного потомства 15,6-30,6%).

Рисунок 5 – Новый сорт смородины красной Зеро

Селекция крыжовника. В работе по селекции и сортоизучению крыжовника создано и изучено 26,6 тыс. сеянцев, исследовано 199 образцов своей селекции и селекции других НИУ, передано на государственное испытание 26 сортов (0,1%), из которых занесено в Госреестр 14: Арлекин, Берилл (в 2016 году из Польши был получен запрос на его лицензирование), Владил (Командор), Ковчег, Конфетный, Сенатор, Кооператор, Кредо, Народный, Станичный, Уральский изумруд, Уральский розовый, Шершневецкий, Авангард (рис. 6). Получены сорта устойчивые к сферотеке, со слабой шиповатостью

побегов: Арлекин, Владил, Сенатор, Ковчег (рис. 7), Кооператор, Народный, Уральский слабошиповатый, Авангард. Среди наших сортов наиболее крупноплодными оказались: Берилл (рис. 8), Уральский изумруд, Уральский розовый, Ковчег, Станичный, Авангард, Фантазия (масса ягод до 8-10 г, на Украине до 15 г.). Эти же сорта выделяются десертным вкусом ягод.

Рисунок 6 – Новый сорт крыжовника Авангард

Рисунок 7 – Крупноплодный сорт крыжовника Берилл

Рисунок 8 – **Бесшипный сорт крыжовника Ковчег**

По результатам гибридологического анализа выделено для дальнейшей селекционной работы с крыжовником 17 доноров и 15 потенциальных источников [11,12, 13, 14].

В селекции на признак высокой зимостойкости оптимальны скрещивания представителей крыжовника европейского и алтайского. Сочетание генотипов крыжовника алтайского, европейского и американских видов обеспечивало высокий выход зимостойких форм. Лучшие семьи: Сеянец Лефора x Приморский, Приморский x Самородок, Сеянец Лефора x Муромец, Колобок x Муромец, Владил x Муромец, Берилл x Владил, Челябинский зеленый x Приморский и др. Наиболее продуктивными были семьи: Черноплодный x Самородок, Самородок x Слабошиповатый 2, реципрокные сочетания сортов: Челябинский зеленый и Африканец, Владил и Муромец, (выход урожайных сеянцев 32-75%). Интересными на признак крупноплодности оказались реципрокные скрещивания сортов Самородок и Львенок, Самородок и Смена [15].

Коллекцию редких в то время садовых культур (жимолость, барбарис, кизильник, шиповник, ирга, облепиха и др. культуры) я начал собирать с 1972 года. В 1976 году к работе по селекции жимолости, облепихи, шиповника приступила Н.А. Ильина, кандидат с.-х. наук, заслуженный агроном РФ.

Селекция жимолости. За прошедшие 50 лет создали и изучили 8831 сеянец культуры, 336 образцов (в том числе 323 нашей селекции), на государственное сортоиспытание передано 23 сорта, в Госреестр страны в разные годы было внесено 19 сортов, в том числе: Амазонка (внесена в Госреестр в 2013 году), Бажовская (1999), Василек (2019), Волшебница (2000), Горлинка (2015), Длинноплодная (1994), Елизавета (2008), Желанная (2015), Заречная (2019), Изюминка (1999), Лазурит (1999) (рис. 9), Ленита (1999) (рис. 10), Мария (2016), Синеглазка (1994), Синильга (2000), Стойкая (1994), Фианит (1999), Челябинка (1994), Черничка (1994).

Рисунок 9 – Крупноплодный сорт жимолости Лазурит

Высокие хозяйственно-ценные показатели жимолости, обеспечивающие экономически выгодное возделывание, наиболее благоприятное сочетание в плодах пищевых и лечебных свойств, ставят жимолость в ряд ведущих

садовых культур на Урале. Этому способствовали наши работы с культурой [16, 17], в том числе и ежегодные сборы городским населением урожая культуры на наших плантациях (около 5 га).

Рисунок 10 – Крупноплодный сорт жимолости Ленита

Селекция облепихи. В селекции культуры широко использовали чуйскую, катунскую, саянскую облепиху и другие экотипы. Всего было выращено и испытано около 38 тысяч гибридных растений, 119 образцов своих и интродуцированных в конкурсном и коллекционном изучении, выведено и передано на госсортоиспытание 10 сортов, на 5 из которых были получены патенты, они занесены в 2002 году в Государственный реестр РФ. Это сорта: Костер, Лисичка, Рыжик, Солнышко, Янтарное ожерелье. Последний сорт, а также сорт Дамские пальчики, преданный на ГСИ в 2003 г. (рис. 11) относятся к числу наиболее крупноплодных среди отечественных сортов облепихи [18].

Селекция шиповника. Работа с шиповником нами начата в 1972 году, когда мною был заложен участок сортоиспытания с десятью сортообразцами селекции ВНИВИ, несколько позже получен материал из Уральского лесотехнического института. Изучена самоплодность сортов, подбор опылителей, зимостойкость, морозоустойчивость тканей однолетних побегов и почек,

полевая устойчивость к вредителям и болезням. На этом материале с 1976 года начата работа по селекции культуры. Основной принцип подбора родительских пар – комплектация в потомстве признаков высокой зимостойкости, урожайности, качества плодов, слабой околоченности побегов, снижения восприимчивости к наиболее опасным вредителям и болезням. Был создан гибридный фонд в количестве 6350 растений.

Рисунок 11 – Крупноплодный сорт облепихи Дамские пальчики

По комплексу хозяйственно-ценных признаков выделено 68 перспективных сеянцев шиповника. Больше их количество в семьях Воронцовский №3 х Воронцовский №1, Витаминный – свободное опыление, Воронцовский №3 х Роза коричная, Воронцовский №3 х Витаминный, Воронцовский №1 х Витаминный. Выделено 9 элитных форм, 5 из которых занесены в Государственный реестр РФ. Это сорта: Багряный, Бакал, Луч, Румяный, Уральский чемпион (рис. 12). Последний сорт оказался по комплексу хозяйственно-ценных признаков одним из лучших отечественных сортов шиповника, наиболее пригодным для возделывания на любительских участках [19].

Рисунок 12 – Плоды шиповника сорта Уральский чемпион

Заключение. Таким образом, за шестидесятилетний период работы в садоводстве были выявлены биологические и биохимические причины несовместимости прививочных компонентов яблони (Мичуринск), в селекционных исследованиях по ягодным культурам (Челябинск) было выделено и передано на ГСИ России 122 сорта, 65 (53,3%) из которых в разные годы были занесены

в «Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию». Выделено более 50 доноров и около 60 потенциальных источников 16 адаптивно-значимых и хозяйственно-ценных признаков для дальнейшей работы по селекции смородины черной, красной и белой, крыжовника, жимолости синей, облепихи и шиповника.

За прошедшие годы было опубликовано более 20 книг, монографий, методических рекомендаций, брошюр, более 550 статей по актуальным вопросам селекции, сортоведения, физиологии, анатомии плодовых и ягодных растений общим тиражом более 6 миллионов экземпляров.

Литература:

1. **Ильина Н.А., Гордеев О.В.** Ильин Владимир Сергеевич // Творческий путь доктора сельскохозяйственных наук В.С. Ильина. – Челябинск: Челябинский дом печати. 2014. – 72 с.
2. **Ильин В.С.** Содержание эндогенных регуляторов роста в привитом растении яблони в связи с периодом покоя // Физиология растений. – 1971. – С. 369-374.
3. **Ильин В.С.** Влияние различных подвоев на физиологические и биохимические особенности отдельных сортов яблони: автореф. дис. ... кандидата с.-х. наук / Ильин Владимир Сергеевич. – Москва. – 1973. – 27 с.
4. **Ильин В.С.** Наследование признака устойчивости смородины черной к американской мучнистой росе // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2009. – №5. – С.43-46.
5. **Ильин В.С.** Наследование признака устойчивости смородины черной к почковому клещу // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2000. – № 2. – С. 20-22.
6. **Ильин В.С.** Итоги многолетних исследований ягодных культур на Южном Урале // Состояние и перспективы развития сибирского садоводства. – Барнаул, 2007. – С. 129-138.
7. **Ильин В.С.** Селекция смородины черной на признак крупноплодности // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2005. – № 3. – С. 60-62.
8. **Ильин В.С.** Селекция смородины красной на Южном Урале // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2011. – № 4. – С. 34-36.

9. **Ильин В.С.** Смородина. – Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 2007. – 370 с.
10. **Ильин В.С.** Выращивание красной смородины в Челябинской области. Методические рекомендации. – Новосибирск, 1981. – 117 с.
11. **Ильин В.С.** Селекция крыжовника на признак бесшипности побегов // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2008. – № 5. – С. 35-37.
12. **Васильев А.А., Глаз Н.В., Ильин В.С.** Садоводство Челябинской области в начале XXI века // Проблемы научного обеспечения садоводства и картофелеводства. Сб. тр. конф. – Челябинск, 2016. – С. 169-174.
13. **Ильин В.С.** Результаты многолетних исследований по селекции крыжовника на Южном Урале // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2007. – №4. – С. 46-49.
14. **Ильин В.С.** Крыжовник. – Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 2007. – 280 с.
15. **Ильин В.С.** Смородина и крыжовник на Южном Урале. Биология, исходный материал и селекция: дис. ... доктора с.-х. наук / Ильин Владимир Сергеевич; [ВИР имени Н.И. Вавилова]. – 1989. – Ленинград. – 546 с.
16. **Ильин В.С., Ильина Н.А.** Селекция и сортоизучение жимолости синей и облепихи на Южном Урале // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2012. – №6. – С. 33-35.
17. **Ильин В.С. Ильина Н.А.** Селекция шиповника и жимолости на Челябинской плодовоовощной селекционной станции // Состояние и перспективы развития редких культур в СССР. – Мичуринск: ВНИИС им И.В. Мичурина, 1989. – С. 19-24.
18. **Ильин В.С. Ильина Н.А.** Жимолость синяя, облепиха. – Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 2007. – 371 с.
19. **Ильин В.С.** Шиповник клюква и другие редкие культуры сада. Челябинск. – 2017. – 318 с.